

IXTIROLAR, FOYDALI MODELLAR VA SANOAT NAMUNALARINING HUQUQIY HIMOYASINI TARTIBGA SOLISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Inoyatov Behruzjon Umidjon o'g'li

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining

Yuridik ta'minlash bo'limi bosh yuriskonsulti

Tel.: +998 90 351 43 33

Email: b.inoyatov@mininnovation.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10532035>

Annotatsiya: mazkur tezisda O'zbekistonning keyingi besh yillikda amalga oshiradigan taraqqiyot strategiyasining, 97-maqsadi Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish va Yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqi bilan integratsiya jarayonlarini chuqurlashtirish texnik jihatdan tartibga solish, sanitariya va fitosanitariya choralari va intellektual mulk himoyasi sohalarida milliy qonunchilikni Jahon savdo tashkiloti bitimlarining talablariga muvofiqlashtirish bo'yicha tegishli takliflar ishlab chiqish bilan bog'liqligi, ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari intellektual mulk sifatida huquqini amalga oshirishning ilmiy-nazariy asoslarini ishlab chiqishga oid fikr-mulohazalar o'rin olgan.

Kalit so'zlar: taraqqiyot strategiyasi, Jahon savdo tashkiloti, intellektual mulk, ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari, Sanoat mulkini himoya qilish bo'yicha Parij konvensiyasi, Bern konvensiyasi, Lokarno shartnomasi.

Kirish

Mamlakatimizda Harakatlar strategiyasining uzviy davomi bo'lgan O'zbekistonning kelajagi bilan bevosita bog'liq bo'lgan eng muhim hujjat – O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni qabul qilindi. Mazkur Farmon bilan mamlakatimizning kelgusi 5 yilga mo'ljallangan **Taraqqiyot strategiyasi** tasdiqlandi ¹.

Taraqqiyot strategiyasi markazi ijrochi direktori E.Tulyakovning qayd etishicha, “avvalo, Harakatlar strategiyasidan farqli o'laroq, Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi O'zbekistonni keyingi besh yilda rivojlantirishning **7 ta** ustuvor yo'nalishi doirasida **100 ta** maqsadga erishishga qaratilgan va 2022-yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan **398 ta** chora-tadbirni o'z ichiga olgan. Ushbu maqsadlarga erishish yo'lida amalga oshiriladigan sa'y-harakatlar ham aniq. Ular, o'z navbatida, samaradorlik va natijadorlikni nazorat qilishni anchayin osonlashtiradi. Boshqacha qilib aytganda, rejalashtirilgan islohotlar natijadorligini taraqqiyotning maqsadlariga erishganlik darajasiga muvofiq ravishda baholash tizimi joriy etilmoqda ².

2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi “Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyiliga asoslangan yuqorida qayd etganimizdek yettita ustuvor yo'nalishdan iborat. Mazkur ustuvor yo'nalishlardir biri – mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish va uni amalga oshirishning 97-maqsadi Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish va Yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqi bilan integratsiya jarayonlarini chuqurlashtirish.

O'zbekiston Respublikasining –Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risida Qonuniga (yangi tahriri 29.08.2002 y. da tasdiqlangan) muvofiq qurilmalar, usullar, moddalar, mikroorganizmlarning shtammlari, o'simliklar va hayvonlar turlari, avvaldan ma'lum bo'lgan qurilmalar, usullar, moddalarni yangi vazifada qo'llanilishi ixtirolar sifatida tan olinadi ³.

O'zbekistonda jahon tajribasidan kelib chiqqan holda ilmiy nazariyalar va matematik usullar, tashkiliy va boshqaruv usullari, shartli belgilar, ish jadvallari, qoidalar, aqliy operatsiyalarni bajarish qoidalari va usullari, elektron hisoblash mashinalari uchun algoritmlar va dasturlar, binolar, inshootlar, hududlarning joylashishi loyihalari va sxemalari, estetik ehtiyojlarni qanoatlantirishga yo'nalitirilgan buyumlarning faqat tashqi ko'rinishiga taalluqli yechimlar, integral mikrosxemalar topologiyalari, o'simliklar navlari va hayvon zotlari, jamiyat manfaatlari, insonparvarlik va ahloq prinsiplariga qarama-qarshi bo'lgan yechimlar ixtiro deb tan olinmaydi.

Ixtiroga bo'lgan huquq patent bilan tasdiqlanadi. Patent egasiga ixtiroga egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish mutlaq huquqi beriladi.

Ixtiro patentlanishi uchun yangi, sanoatda qo'llanila olishi va ixtirochilik darajasiga ega bo'lishi lozim (so'nggi talab taklif qilinayotgan texnik yechim ushbu sohadagi mutaxassis uchun yaqqol ayon bo'lmasligi kerakligini anglatadi).

Patent tegishli patent bojlari to'langan hollarda davlat ekspertizasi o'tkazilganidan so'ng ijobiy qaror chiqarilganiga beriladi va Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligi (bundan buyon matnda Agentlik deb yuritiladi) patent berish uchun talabnoma topshirilgan sanadan boshlab yigirma yil davomida amal qiladi.

Qonunning 6-moddasi sakkizinchi qismiga muvofiq qurilmalar, usullar, moddalar, mikroorganizmlarning shtammlari, o'simliklar va hayvonlar hujayralarining turlari, ilgaridan ma'lum bo'lgan qurilmalar, usullar, moddalarning, mikroorganizmlar shtammlarining yangi maqsadda qo'llanilishi ixtiro sifatida e'tirof etiladi.

Foydali model qonunga asosan, qurilmalarning konstruktiv bajarilishiga tushuniladi. Agar, foydali model haqiqatan ham yangi bo'lsa, unga qonunga asosan huquqiy himoya patent ko'rinishida Agentlik tomonidan besh yil muddatga beriladi.

Foydali modelning patentga layoqatlilik shartlari – Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 7-moddasida keltirilgan. Jumladan, shunday deyilgan: Agar foydali model sifatida ko'rsatilgan ob'ekt yangi bo'lsa va uni sanoatda qo'llash mumkin bo'lsa, u huquqiy muhofaza qilinadi.

Agar foydali modelning muhim belgilari majmui texnika taraqqiyoti darajasidan ma'lum bo'lmasa, u yangi deb hisoblanadi.

Texnika taraqqiyoti darajasi talabnomada ko'rsatilgan foydali model amalga oshirishi mumkin bo'lgan vazifalarni bajara oladigan vositalar haqidagi O'zbekiston Respublikasida hamma foydalana oladigan barcha ma'lumotlarni, shuningdek ularni qo'llashga doir ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Foydali model, agar undan amalda foydalanish mumkin bo'lsa, sanoatda qo'llash mumkin deb hisoblanadi.

Foydali modelga taalluqli axborotning muallif, talabnoma beruvchi yoki ulardan bevosita yoxud bilvosita shu axborotni olgan har qanday shaxs tomonidan ommaviy tarzda oshkor etilishi, agar foydali modelga patent berish haqidagi talabnoma axborot oshkor etilgan sanadan e'tiboran ko'pi bilan olti oy ichida Intellektual mulk agentligi topshirilgan bo'lsa, foydali modelning patentga layoqatlilikini tan olishga ta'sir ko'rsatadigan holat sifatida e'tirof etilmaydi. Bunda ushbu holni isbotlab berish vazifasi muallif, talabnoma beruvchi zimmasida bo'ladi.

Qurilmaning konstruktiv yo'l bilan bajarilishi foydali modellarga taalluqlidir.

Qonunning 8-moddada sanoat namunasining patentga layoqatlilik shartlari belgilangan.

Agar sanoat namunasi sifatida ko'rsatilgan obyekt yangi va original (o'ziga xos) bo'lsa, u huquqiy muhofaza qilinadi.

Agar sanoat namunasining muhim belgilari majmui sanoat namunasiga ustuvorlik berish sanasiga qadar jahonda ommaga oshkor bo'lgan ma'lumotlardan ayon bo'lmasa, u yangi deb e'tirof etiladi.

Sanoat namunasining yangiligini aniqlash chog'ida birmuncha oldin ustuvorlikka ega bo'lgan holda topshirilgan va chaqirib olinmagan patent berish haqidagi talabnomalar ham hisobga olinadi.

Sanoat namunasi, agar uning muhim belgilari majmui buyum xususiyatlarining ijodiy jihatlari bilan bog'liq bo'lsa, original deb e'tirof etiladi.

Sanoat namunasiga taalluqli axborotning muallif, talabnoma beruvchi yoki ulardan bevosita yoxud bilvosita shu axborotni olgan har qanday shaxs tomonidan ommaviy tarzda oshkor etilishi, agar sanoat namunasiga patent berish haqidagi talabnoma axborot oshkor etilgan sanadan e'tiboran ko'pi bilan olti oy ichida Agentlikka topshirilgan bo'lsa, sanoat namunasining patentga layoqatliligini tan olishga ta'sir ko'rsatadigan holat sifatida e'tirof etilmaydi. Bunda ushbu holni isbotlab berish vazifasi muallif, talabnoma beruvchi zimmasida bo'ladi.

Buyumning tashqi ko'rinishini ifodalaydigan badiiy-konstruktorlik yechimi sanoat namunalari jumlasiga kiradi.

Quyidagilar sanoat namunalari deb e'tirof etilmaydi:

matbaa mahsulotlari;

arxitektura obyektlari (kichik arxitektura shakllaridan tashqari), sanoat, gidrotexnika inshootlari va boshqa statsionar inshootlar;

suyuq, gazsimon, sochiluvchan yoki shunga o'xshash moddalardan iborat o'zgaruvchan shakldagi obyektlar;

buyumning faqat texnik vazifasi bilan bog'liq bo'lgan yechimlar;

jamoat manfaatlariga, insonparvarlik va axloq qoidalariga zid yechimlar.

sanoat namunasi patenti o'n yil mobaynida amal qiladi.

Qonunga ko'ra Ixtiro patentining amal qilishi qonunchilikda nazarda tutilgan hollarda patent egasining iltimosnomasiga binoan Agentlik tomonidan ko'pi bilan besh yil muddatga uzaytirilishi mumkin. Bunday ixtiro patentining amal qilishini uzaytirish tartibi Agentlik tomonidan belgilanadi.

Sanoat namunasi patentining va foydali model patentining amal qilish muddati patent egasining iltimosnomasiga binoan Agentlik tomonidan tegishincha besh yilga hamda uch yilga uzaytirilishi mumkin.

1883-yilda Sanoat mulkini himoya qilish bo'yicha Parij konvensiyasi qabul qilindi. Hozirda ushbu shartnomaga 176 ta davlat a'zodir. Mazkur xalqaro shartnoma boshqa mamlakatlarda mualliflarning intellektual ijod mahsullarini himoya qilishni ta'minlashga qaratilgan birinchi keng ko'lamlı chora bo'ldi. Parij konvensiyasi patentlar, tovar belgilari, sanoat namunalari, foydali modellar, firma nomlari, geografik ko'rsatkichlar (tovar kelib chiqishi ko'rsatkichlari va tovar kelib chiqqan joy nomlari) va adolatsiz raqobatni chek qo'yishga doir masalalarni tartibga soladi. Ushbu xalqaro hujjat mualliflarga o'z intellektual asarlarini boshqa mamlakatlarda himoya qilishda yordam berishga qaratilgan birinchi qadam bo'ldi.

Konvensiyaning asosiy qoidalari uch toifaga bo'lingan: milliy rejim, ustuvorlik huquqi, umumiy qoidalar. Parij konvensiyasining 1-moddasiga ko'ra sanoat mulki tushunchasi keng ma'noda talqin qilinadi va sanoat, savdo, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi, qazib olish sanoati, barcha mahsulotlar sanoati shular sirasiga kiritiladi ⁴.

Adabiy va san'at asarlarini himoya qilish to'g'risidagi Bern konvensiyasi.

Bern konvensiyasi asarlar va ular mualliflarining huquqlarini himoya qilish bilan bog'liqdir. Ushbu konvensiya fransuz yozuvchisi Viktor Gyugo va uning Xalqaro adabiyot va san'at uyushmasi tomonidan uyushtirilgan kompaniya natijasida qabul qilingan. Konvensiya mualliflarga o'z asarlariga nisbatan nazorat qilish va xalqaro darajada gonorarlarni qo'lga kiritish imkoniyatini bergan.

U uchta asosiy prinsipga asoslanadi va himoyaning minimal darajasini belgilovchi bir qator qoidalarni, shuningdek, ulardan foydalanishni istagan rivojlanayotgan mamlakatlar uchun mo'ljallangan maxsus qoidalarni o'z ichiga oladi.

Uchta asosiy tamoyillar quyidagilardan iborat:

1. Milliy rejim
2. Avtomatik tarzda himoya
3. Himoya, asar kelib chiqqan mamlakatda himoya mavjudligiga bog'liq emas.

Ushbu prinsiplar jahonning ko'plab mamlakatlariga mualliflik huquqini himoya qilish yangi xalqaro tizimini yaratish, milliy qonunchilikni xalqaro normalarga muvofiqlashtirish, axborot va texnologik almashinuv, xalqaro savdo bilan shug'ullanish uchun keng imkoniyat berdi ⁵.

Sanoat namunalari xalqaro tasnifini o'rnatish to'g'risidagi Lokarno kelishuvi Lokarno shartnomasi 1968-yilda tuzilgan va 1979-yilda o'zgartirilgan. Shartnoma sanoat namunalari uchun tasnifni o'rnatdi (Lokarno tasnifi). Ahdlashuvchi davlatlarning vakolatli organlari sanoat namunalari saqlash yoki ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi rasmiy hujjatlar va nashrlarda sanoat namunalari sotilgan tovarlar tegishli bo'lgan tasniflash sinflari va kichik sinflarining raqamlarini ko'rsatadi. Shartnomada, shuningdek, Ittifoqning barcha a'zolari vakillik qiladigan Ekspertlar qo'mitasi tashkil etildi. Qo'mitaning asosiy vazifasi klassifikatsiyani davriy qayta ko'rib chiqishdan iborat. Bitimga erkin qo'shilish huquqi sanoat mulkini himoya qilish bo'yicha Parij konvensiyasiga (1883) a'zo davlatlarga beriladi. Ratifikatsiya yorliqlari yoki qo'shilish to'g'risidagi hujjatlar BMT Bosh direktoriga saqlash uchun topshirilishi kerak ⁶.

Xulosa

O'zbekiston Respublikasining Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishini ta'minlashda intellektual mulk sohasidagi qonunchilikni tashkilotning TRIPS bitimi bilan uyg'unlashtirish normativ-huquqiy hujjatlarimizga bir necha masalalarda qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritishni taqozo qiladi. Bular:

birinchidan, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va maxsus qonunlarga bitimning 3-4-moddalarida ko'zda tutilgan boshqa a'zo davlatlar fuqarolariga o'z fuqarolaridan kam bo'lmagan munosabat ko'rsatish va savdolashuvchi davlatlar fuqarolariga nisbatan diskriminatsiyaga yo'l qo'ymaslik (bir-biridan ajratmaslik)ni targ'ib qiluvchi rejim haqidagi norma kiritilishi;

ikkinchidan, TRIPSning 25-moddasi 2-qismi tekstil dizayni himoyasini talab etadi va a'zo davlatlar uni yo mualliflik huquqi asosida, yo sanoat namunasi sifatida qanunchilikda himoyani nazarda tutishlari lozim;

uchinchidan, "Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risida"gi qonunga mikroorganizmlar, biologik bo'lmagan va mikrobiologik jarayonlarni patentga layoqatli ob'ektlar qatoriga qo'shish, shuningdek, sud organlarining usulga oid huquqbuzilish bilan bog'liq ma'lum protsessual holatlarda isbotlash majburiyatini da'vogardan javobgarga ko'chirish huquqi, ya'ni javobgarining o'z yangi mahsulotining yangi patent bilan himoya qilinmagan usulda olinganligini isbotlash majburiyatini ko'zda tutuvchi band bilan to'ldirilish kerak.

Xullas, JSTga a'zo bo'lish O'zbekiston uchun islohotlarni samarali amalga oshirish va sog'lom raqobatga asoslangan bozor iqtisodiyotini barpo etish uchun juda zarur.

References:

1. <https://lex.uz/docs/5841063>
2. <https://uza.uz/uz/posts/harakatlar-strategiyasi-va-taraqqiyot-strategiyasi-farqli-zhihatlari-nimada-342807>
3. <https://lex.uz/docs/-76671>
4. Вожжов Р. А. ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ //ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ. – 2016. – С. 36
5. Захарова И. А. и др. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений и часть четвертая Гражданского кодекса РФ: сравнительный анализ //Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2012. – №. 7-1. – С. 80-84.
6. Xoliqova G. R. O'zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan, bimt tomonidan boshqariladigan xalqaro shartnoma va konvensiyalarning intellektual mulkni tartibga solishdagi ahamiyati// Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Scientific Journal Impact Factor Advanced Sciences Index Factor –2022. 653 b.